

A.S. PUSHKIN VA N. V. GOGOL ASARLARIDA «KICHIK ODAM» OBRAZINING IJTIMOY VA EKZISTENSIAL ASPEKTLARI

Muxiddinova Parvina Ikromovna, Buxoro davlat pedagogika instituti magistranti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada XIX asr rus adabiyotida «kichik odam» obrazi A. S. Pushkin va N. V. Gogol asarlari misolida tahlil qilinadi. Ushbu obrazning shakllanishiga ta'sir etgan ijtimoiy-tarixiy sharoitlar, shuningdek, mazkur badiiy kategoriya talqiniga oid adabiyotshunoslik va falsafiy yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Obrazning ekzistensial muammolari shakllanishida ijtimoiy muhit va byurokratik tizimning tutgan o'rnini alohida yoritiladi.

MAQSAD: maqolaning maqsadi A. S. Pushkin va N. V. Gogol asarlarida «kichik odam» obrazining ijtimoiy va ekzistensial jihatlarini kompleks tarzda o'rganish hamda uning XIX asr rus adabiyotidagi g'oyaviy-badiiy ahamiyatini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda A. S. Pushkin va N. V. Gogolning badiiy asarlari matnlari hamda mahalliy adabiyotshunos olimlarning ilmiy ishlari asosiy manba sifatida foydalanildi. Tadqiqot jarayonida dialektik yondashuv, tahlil va sintez, tarixiy-adabiy, qiyosiy-tipologik va strukturaviy-semantik metodlar, shuningdek, falsafiy va hermenevtik tahlil elementlari qo'llanildi.

MUHOJAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Pushkin va Gogol ijodida «kichik odam» obrazi ijtimoiy jihatdan shartlangan badiiy tipdan shaxsning ekzistensial zaifligini ifodalovchi falsafiy timsol darajasigacha rivojlanadi. Pushkin asarlarida gumanistik tamoyillar ustuvor bo'lsa, Gogol ijodida ijtimoiy muammo begonalashuv va hayot mazmunining yo'qolishi bilan bog'liq fojiga aylanadi.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, A. S. Pushkin va N. V. Gogol asarlarida «kichik odam» obrazi davrga xos asosiy ijtimoiy va ekzistensial ziddiyatlarni aks ettiradi hamda rus adabiyotida gumanistik va falsafiy an'analar shakllanishida muhim o'rin egallaydi. Ushbu obrazni o'rganish zamonaviy adabiyotshunoslik va gumanitar tadqiqotlar uchun muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: kichik odam, Pushkin, Gogol, ijtimoiy muammolar, ekzistensial jihat, begonalashuv, XIX asr rus adabiyoti.

СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ ОБРАЗА «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. С. ПУШКИНА И Н. В. ГОГОЛЯ

Мухиддинова Парвина Икромовна, магистрант Бухарского государственного педагогического института, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается образ «маленького человека» в русской литературе XIX века на материале произведений А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. Анализируется социально-исторический контекст его формирования, а

также литературоведческие и философские подходы к осмыслению данной художественной категории. Особое внимание уделяется роли социальной среды и бюрократической системы в становлении экзистенциальной проблематики образа.

ЦЕЛЬ: целью статьи является комплексное изучение социального и экзистенциального аспектов образа «маленького человека» в произведениях А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя, а также выявление его идейно-художественного значения в развитии русской литературы XIX века.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы тексты художественных произведений А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя, а также труды отечественных литературоведов. В качестве основных методов применены диалектический подход, анализ и синтез, историко-литературный, сравнительно-типологический и структурно-семантический методы, элементы философского и герменевтического анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что образ «маленького человека» в творчестве Пушкина и Гоголя эволюционирует от социально обусловленного типа к философскому символу экзистенциальной уязвимости личности. Установлено, что у Пушкина доминирует гуманистическое начало, тогда как у Гоголя социальная проблема перерастает в трагедию отчуждения и утраты смысла существования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение следует отметить, что образ «маленького человека» в произведениях А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя отражает ключевые социальные и экзистенциальные противоречия эпохи и играет важную роль в формировании гуманистических и философских традиций русской литературы. Его изучение имеет значительное научное значение для современного литературоведения и гуманитарных исследований.

Ключевые слова: маленький человек, Пушкин, Гоголь, социальная проблематика, экзистенциальный аспект, отчуждение, русская литература XIX века.

SOCIAL AND EXISTENTIAL ASPECTS OF THE IMAGE OF THE “LITTLE MAN” IN THE WORKS OF A. S. PUSHKIN AND N. V. GOGOL

Muxiddinova Parvina Ikromovna, Master’s student at Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article examines the image of the “little man” in Russian literature of the nineteenth century based on the works of A. S. Pushkin and N. V. Gogol. The socio-historical context of the formation of this image is analyzed, as well as literary and philosophical approaches to the interpretation of this artistic category. Particular attention is paid to the role of the social environment and the bureaucratic system in shaping the existential problematic of the image.

AIM: the aim of the article is a comprehensive study of the social and existential aspects of the image of the “little man” in the works of A. S. Pushkin and N. V. Gogol, as well as the identification of its ideological and artistic significance in the development of Russian literature of the nineteenth century.

MATERIALS AND METHODS: the study is based on the texts of literary works by A. S. Pushkin and N. V. Gogol, as well as scholarly works by Russian literary critics. The main research methods include a dialectical approach, analysis and synthesis, historical-literary, comparative-typological and structural-semantic methods, as well as elements of philosophical and hermeneutic analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study show that in the works of Pushkin and Gogol the image of the “little man” evolves from a socially conditioned literary type into a philosophical symbol of the existential vulnerability of the individual. It is established that humanistic principles prevail in Pushkin’s works, whereas in Gogol’s prose the social problem develops into a tragedy of alienation and loss of the meaning of existence.

CONCLUSION: in conclusion, it should be noted that the image of the “little man” in the works of A. S. Pushkin and N. V. Gogol reflects the key social and existential contradictions of the era and plays an important role in the formation of humanistic and philosophical traditions in Russian literature. Its study is of significant scholarly value for contemporary literary studies and the humanities.

Keywords: little man, Pushkin, Gogol, social issues, existential aspect, alienation, Russian literature of the nineteenth century.

Русская литература XIX века отличается глубоким вниманием к судьбе личности в условиях жёсткой социальной иерархии и усиливающегося государственного контроля. В этом контексте образ «маленького человека» становится одним из ключевых художественных типов, позволяющих раскрыть противоречия между индивидуумом и обществом, между внутренним миром личности и безличным государственным механизмом. Формирование данного образа связано с эпохой укрепления бюрократического аппарата и процессами обезличивания человека, что нашло отражение в художественном сознании писателей и стало важным объектом литературного осмысления [3].

А. С. Пушкин по праву считается основоположником традиции изображения «маленького человека» в русской литературе. В его произведениях данный образ ещё не носит характера полного обезличивания, однако уже отчётливо проявляет признаки социальной уязвимости и внутренней трагичности. В повести «Станционный смотритель» Самсон Вырин представлен как человек, лишённый социальной защиты и вынужденный существовать в условиях постоянного унижения и зависимости. Его трагедия обусловлена не только личными обстоятельствами, но и самой социальной системой, в которой «маленький

человек» не имеет права голоса и не может отстоять своё человеческое достоинство [1]. Пушкин подчёркивает нравственную чистоту и искренность героя, противопоставляя их равнодушию и жестокости окружающего мира. Развитие темы «маленького человека» у Пушкина прослеживается и в поэме «Медный всадник», где образ Евгения приобретает более сложное и многоплановое звучание. Герой поэмы — бедный чиновник, чьи скромные мечты о личном счастье оказываются разрушенными стихийной катастрофой и безразличием государственной власти. Конфликт между Евгением и символом имперской мощи — памятником Петру I — приобретает философский характер и отражает трагическое столкновение частной человеческой судьбы с исторической необходимостью. В данном произведении «маленький человек» впервые открыто противопоставляется государству, что свидетельствует о расширении социальной и экзистенциальной проблематики образа [2].

Социальная тема «маленького человека» получает дальнейшее развитие и углубление в творчестве Н. В. Гоголя. В повести «Шинель» Акакий Акакиевич Башмачкин изображён как крайнее проявление социального отчуждения и обезличивания личности. Его жизнь полностью подчинена служебной функции, а человеческое начало сведено к минимуму. Бюрократическая система лишает героя индивидуальности, превращая его в безликий элемент государственного механизма, существование которого не имеет самостоятельной ценности [4]. Потеря шинели становится кульминацией социального конфликта и символизирует окончательное крушение жизненных опор героя. Наряду с социальной проблематикой образ «маленького человека» у Пушкина и Гоголя обладает ярко выраженным экзистенциальным измерением. Их герои переживают состояние внутреннего одиночества, отчуждённости и утраты смысла жизни. Самсон Вырин, потеряв дочь, утрачивает не только семью, но и саму цель своего существования. Его гибель носит характер экзистенциального краха, вызванного невозможностью обрести гармонию с окружающим миром и найти своё место в социальной реальности [2]. Экзистенциальная трагедия Акакия Акакиевича проявляется ещё более отчётливо. Его существование лишено осознанной жизненной цели, а духовные потребности сведены к элементарным формам. Даже фантастический финал повести, связанный с посмертным «возвращением» героя, символизирует своеобразный протест против мира, в котором человеку не оставлено права на достоинство и уважение [5]. Таким образом, Гоголь переводит социальную проблему в философскую плоскость, поднимая вопрос о сущности человеческого бытия и границах терпения личности.

Особое место в развитии темы «маленького человека» занимает повесть Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего». Герой произведения — мелкий чиновник Поприщин — переживает процесс постепенного распада личности, вызванного социальным унижением и невозможностью самореализации. Его безумие становится формой бегства от реальности и одновременно символом крайнего экзистенциального отчуждения. В данном произведении «маленький человек» уже

не просто жертва социальной системы, а трагическая фигура, утратившая связь с реальностью и собственным «я». Сравнительный анализ произведений Пушкина и Гоголя позволяет проследить эволюцию образа «маленького человека» от гуманистического сочувствия к трагическому осознанию экзистенциальной безысходности. Если у Пушкина сохраняется вера в нравственную ценность личности и возможность внутреннего сопротивления, то у Гоголя доминирует ощущение абсурда и отчуждения, что придаёт его интерпретации более философский и универсальный характер.

Образ «маленького человека» в произведениях А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя представляет собой значимый художественный феномен русской литературы XIX века. Он отражает социальное неравенство, кризис гуманистических ценностей и экзистенциальную уязвимость личности в условиях бюрократического общества. Эволюция данного образа — от Самсона Вырина и Евгения до Акакия Акакиевича и Поприщина — свидетельствует о постепенном углублении философского осмысления человеческого существования и сохраняет свою актуальность в современном литературоведении.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Пушкин А. С. Станционный смотритель // Полное собрание сочинений: в 10 т. М.: Наука, 1978.
2. Белинский В. Г. Избранные статьи о русской литературе. М.: Художественная литература, 1981.
3. Лотман Ю. М. Анализ художественного текста. СПб.: Искусство, 1996.
4. Гоголь Н. В. Шинель // Полное собрание сочинений: в 14 т. М.: Художественная литература, 1952.